

DARSLIK MATNING O'QIB TUSHINISH KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN TA'LIM NATIJALARIGA MUVOFIQLIGINI O'LCHASH MEZONLARI

Umarov Bahrom Norboyevich, Surxondaryo viloyati pedagogik mahorat markazi kafedra mudiri, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Annotatsiya

KIRISH: maqolada darslik matning o'qib tushinish kompetensiyasiga asoslangan ta'lim natijalariga muvofiqligini baholash masalasi zamonaviy kompetensiyaviy ta'lim paradigmasi nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Darslik matni faqat axborot beruvchi manba emas, balki o'quvchining semantik tahlil, argumentatsiya, xulosa chiqarish va o'z fikrini asoslash faoliyatini tashkil etuvchi didaktik vosita sifatida talqin etiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi – maktab darsligi matning o'qib tushinish kompetensiyasiga asoslangan o'quv natijalariga muvofiqligini aniqlash mezonlarini ishlab chiqish hamda “natija – harakat – dalil – sifat mezonlari” xaritalash matritsasi asosida darslik matnini baholashning ilmiy-metodik modelini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda qiyosiy tahlil, adabiyotlar sharhi, statistik tahlil, konstruktiv moslashtirish yondashuvi, kognitiv talab darajalarini tasniflash va ekspert baholash metodlaridan foydalanilgan. Darslik matning o'quv natijalari, topshiriqlar, dalillar va baholash mezonlari bilan o'zaro muvofiqligi xaritalash matritsasi orqali tahlil qilingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari darslik matning kompetensiyaviy ta'lim natijalariga mosligi faqat mavzu va tushunchalarning mavjudligi bilan emas, balki o'quvchini faol kognitiv harakatga yo'naltirishi, topshiriqlarning dalilga asoslangan mahsulot yaratishga olib kelishi va baholash mezonlarining shaffofligi bilan belgilanadi. Maqolada semantik izchillik, faoliyatning haqiqiyliigi, dalillar bilan qo'llab-quvvatlanish, kognitiv yetarlilik, kontekst va transfer, lingvistik-kommunikativ qo'llab-quvvatlash hamda o'quvchi uchun baholash mezonlarining ochiqliigi muhim mezonlar sifatida asoslangan.

XULOSA: darslik matning o'qib tushinish kompetensiyasiga asoslangan ta'lim natijalariga muvofiqligini baholashda “natija – harakat – dalil – sifat mezonlari” matritsasi samarali metodik vosita bo'lib xizmat qiladi. Mazkur yondashuv darslikni oddiy bilim manbai sifatida emas, balki o'quvchining tushinish, tahlil qilish, dalillash, transfer va refleksiya faoliyatini tashkil etuvchi faoliyat kitobi sifatida baholash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: kompetensiyaviy yondashuv, darslik matni, o'qib tushinish, o'quv natijalari, muvofiqlik mezonlari, konstruktiv moslashtirish, kognitiv talab, xaritalash matritsasi, baholash rubrikasi, darslikni baholash.

КРИТЕРИИ ИЗМЕРЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТЕКСТА УЧЕБНИКА РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО

Умаров Бахром Норбоевич, Заведующий кафедрой, Сурхандарьинский областной центр педагогических навыков, Доктор философии в области педагогических наук, доцент

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается проблема оценки соответствия текста школьного учебника результатам обучения, основанным на компетенции понимания прочитанного. Текст учебника интерпретируется не только как источник информации, но и как дидактический инструмент, организующий смысловой анализ, аргументацию, формулирование выводов и обоснование собственной позиции учащегося.

ЦЕЛЬ: цель исследования заключается в разработке критериев определения соответствия текста школьного учебника компетентностно ориентированным результатам обучения в области понимания прочитанного, а также в обосновании научно-методической модели оценки учебного текста на основе матрицы «результат – действие – доказательство – критерий качества».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы методы сравнительного анализа, обзора научной литературы, статистического анализа, конструктивного согласования, классификации уровней когнитивной нагрузки и экспертной оценки. Соответствие текста учебника ожидаемым результатам обучения, заданиям, доказательствам и критериям оценки анализировалось посредством матрицы сопоставления.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показывают, что соответствие текста учебника компетентностным образовательным результатам определяется не только наличием тем и понятий, но и способностью текста направлять учащегося к активному когнитивному действию, обеспечивать выполнение заданий, основанных на доказательствах, и предлагать прозрачные критерии оценивания. В статье обоснованы такие критерии, как семантическая согласованность, подлинность учебной деятельности, доказательная поддержка результатов, когнитивная достаточность, контекст и перенос, лингвистико-коммуникативная поддержка, а также открытость критериев оценивания для учащихся.

ВЫВОД: матрица «результат – действие – доказательство – критерий качества» выступает эффективным методическим инструментом оценки соответствия текста учебника результатам обучения, основанным на компетенции понимания прочитанного. Данный подход позволяет рассматривать учебник не только как источник знаний, но и как «книгу деятельности», организующую понимание, анализ, аргументацию, перенос и рефлексию учащегося.

Ключевые слова: компетентностный подход, текст учебника, понимание прочитанного, результаты обучения, критерии соответствия, конструктивное согласование, когнитивная нагрузка, матрица сопоставления, оценочная рубрика, оценка учебника.

CRITERIA FOR MEASURING THE COMPLIANCE OF TEXTBOOK TEXT WITH LEARNING OUTCOMES BASED ON READING COMPREHENSION

Umarov Bahrom Norboyevich, Head of Department, Surkhandarya Regional Center for Pedagogical Skills, Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the issue of assessing the compliance of school textbook texts with learning outcomes based on reading comprehension competence. The textbook text is interpreted not merely as a source of information, but as a didactic tool that organizes students' semantic analysis, argumentation, conclusion-making and justification of their own position.

AIM: the purpose of the study is to develop criteria for determining the compliance of school textbook texts with competence-based learning outcomes in reading comprehension, as well as to substantiate a scientific and methodological model for evaluating textbook texts based on the "outcome – action – evidence – quality criterion" mapping matrix.

MATERIALS AND METHODS: the study employs comparative analysis, literature review, statistical analysis, constructive alignment, classification of cognitive demand levels and expert evaluation methods. The alignment of textbook texts with expected learning outcomes, tasks, evidence and assessment criteria is analyzed through a mapping matrix.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that the compliance of textbook texts with competence-based educational outcomes is determined not only by the presence of relevant topics and concepts, but also by the ability of the text to guide students toward active cognitive action, evidence-based task performance and transparent assessment criteria. The article substantiates semantic coherence, authenticity of learning activity, evidence-based support of outcomes, cognitive adequacy, context and transfer, linguistic-communicative support and transparency of assessment criteria for students as key indicators.

CONCLUSION: the "outcome – action – evidence – quality criterion" matrix serves as an effective methodological tool for assessing the compliance of textbook texts with reading comprehension competence-based learning outcomes. This approach makes it possible to evaluate a textbook not only as a source of knowledge, but also as an "activity book" that organizes students' comprehension, analysis, argumentation, transfer and reflection.

Keywords: competence-based approach, textbook text, reading comprehension, learning outcomes, compliance criteria, constructive alignment, cognitive demand, mapping matrix, assessment rubric, textbook evaluation.

Zamonaviy ta'lim muhiti darsliklar mazmuni va tuzilishiga an'anaviy axborot uzatish paradigmasidan asosiy va fanga xos kompetensiyalarni rivojlantirish modeliga o'tish bilan bog'liq tubdan yangi talablar qo'yadi. Bunday sharoitda darsliklar faqat

axborot manbalari sifatidagi funksiyasini yo'qotib kompetensiyaga asoslangan shaxsiy rivojlanish vositalariga aylanmoqda.

Darsliklarning terminologiyasi nafaqat tushunchalarning aniq taqdimotini, balki ta'lim siyosati ustuvorliklarini aks ettiruvchi ta'lim jarayonini qurish usulini ham belgilaydi. Darslik tuzilishiga kiritilgan atamalar maqsadlarni belgilash, o'quv faoliyatini tashkil etish va ta'lim natijalarini baholash uchun ishlatiladigan didaktik tilning elementlariga aylanadi.

Kompetensiya paradigmasi darslik matni terminologiyasi bilimni hayot muammolarini hal qilish vositasi sifatida tushunishni osonlashtirishi, fanlararo va ijtimoiy kontekstlarda kontseptual vositalarni aks ettirish, bahslashish va qo'llash qobiliyatini rivojlantirishini talab qiladi. Shu ma'noda, atama neytral ta'rif sifatida emas, balki o'quvchilarning kontseptual fikrlashi va kognitiv moslashuvchanligini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim muloqotining faol komponenti sifatida ishlaydi.

Darslik matni va o'qib tushinish kompetensiya o'rtasidagi bog'liqlik topshiriqlar, tushunchalarni kontekstlashtirish va o'quvchining nafaqat ta'rifni qayta tiklash, balki atamani mantiqiy, muammo yechish, tadqiqot va amaliy faoliyatga kiritish qobiliyatini rivojlantiradigan misollar va tushuntirishlar tizimi orqali amalga oshiriladi [1]. Ushbu tamoyillar darslik tahlili uchun muhimdir, chunki o'quv matni standartning maqsadi va o'quvchining haqiqiy kognitiv amaliyoti o'rtasidagi asosiy vositachilardan biridir: matn va topshiriqlar orqali darslik qaysi amallar ta'limiy jihatdan ahamiyatli deb hisoblanishini va qaysi javob shakllari yetarli deb hisoblanishini belgilaydi.

Darslik matni va o'qib tushinish kompetensiya paradigmasi o'rtasidagi munosabatni o'rganish zamonaviy ta'lim matnlarining mohiyatini, ularning pedagogik va kognitiv yo'nalishini chuqurroq tushunishga, shuningdek, ta'lim, kasbiy va ijtimoiy hayotda to'liq ishtirok etish uchun zarur bo'lgan moslashuvchan, kontseptual jihatdan tashkil etilgan fikrlashni rivojlantirish vositasi sifatida darslik resurslarini aniqlashga imkon beradi.

Maqola maktab darsligining o'qib tushinish kompetensiyaga asoslangan paradigma doirasida shakllantirilgan o'quv natijalariga muvofiqligini baholash mezonlarini ishlab chiqishga bag'ishlangan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida statistik tadqiqot, adabiyotlar qiyosiy tahlili va farazni asoslash usullaridan foydalanilgan.

Sh.I. Murodova baholash va o'quv materiallaridan to'g'ri foydalanish uchun moslashtirish zaruriy shart sifatida ta'riflangan: yutuqlarni talqin qilish faqat standartlar, ko'rsatmalar va baholashning mazmuni va kognitiv talablari shaffof taqqoslash qoidalari bilan bog'langandagina metodologik jihatdan xavfsiz bo'ladi [4, 32–bet].

A.E.Kinsel asarida o'quv materiallari mazmunini mavzular va kognitiv talablar toifalarining umumiy lug'atiga muvofiq tasniflash orqali o'lchash vositalarini taklif qilgan [6, 14–bet]. Asosiy g'oya shundaki, standartlar, darsliklar va baholashlarni taqqoslash nafaqat "qanday mavzular taqdim etilgani", balki "darslik matni va topshiriqlari tomonidan ushbu mavzular bilan qanday harakatlar talab qilinishini" ham aks ettirishi kerakligini anglatadi, chunki kompetensiyaga asoslangan natijalar bilimlar ro'yxati sifatida emas, balki harakatlar (talqin, argumentatsiya, uzatish, muammolarni hal qilish) sifatida shakllantiriladi.

M.Saidov ishlarida individual vazifalar standartlar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini, ammo vazifalar to'plami sifatida test ko'pincha standartlar va maqsadlarning to'liq doirasini o'lchamasligini ko'rsatadi [3, 98–bet]. Muallif o'rganish va baholash natijalarining haqiqiyliги uchun bunday nomuvofiqlikning oqibatlarini ta'kidlaydi: tizim o'rganishni torroq va kamroq talabchan maqsadlar to'plamiga “itarib” boshlaydi [3, 64–bet]. Darslik matnini baholash uchun bu muvozanat mezoniga ehtiyojni anglatadi: hatto kompetensiyaga asoslangan formulalar va individual muvaffaqiyatli topshiriqlar bilan ham, agar vazifalar va matnli qo'llab–quvvatlashlarning taqsimlanishi reproduktiv harakatlarga tizimli ravishda yo'naltirilgan bo'lsa, darslik o'quv natijalarining to'liq diapazonini olishni ta'minlamasligi mumkin.

Adabiyotlarda darslik matnlarining o'quv natijalariga mosligi mezonlari nafaqat kontseptual jihatdan asoslanishi, balki kompetensiya balansini tekshirish va nomuvofiqliklarni to'g'ri talqin qilish imkonini beradigan jarayonga metodik jihatdan “yig'ilgan” bo'lishi kerakligi ta'kidlangan.

Ta'limda kompetensiyaga asoslangan yondashuvning asosiy vazifasi o'rganishning faollik–shaxsiy jihatini kuchaytirish, o'quvchilar tomonidan shaxsiy tajribani egallashni ta'minlashdir. Kompetensiyaga asoslangan yondashuvni joriy etish mazmun darajasida, ta'lim jarayonini tashkil etish darajasida, uning subyektlarining shaxsiy xususiyatlari darajasida sodir bo'ladigan o'zgarishlarni keltirib chiqaradi[2]. Mazmun darajasidagi o'zgarishlar bugungi kunning qiyinchiliklariga javob beradigan o'qitish mazmunini yangilashni, o'quvchilar uchun shaxsan muhim vazifalarni tanlashni, aniq to'g'ri javoblarga ega bo'lmagan vazifalar ulushini oshirishni, aniq amaliy tajribani o'zlashtirishga qaratilgan shaxsan va ijtimoiy jihatdan muhim kommunikativ yo'naltirilgan vaziyatlardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Darslik matnining o'qib tushinish kompetensiyaga asoslangan natijalarga muvofiqligini baholash mezonlari shunchaki orzu–istaklarning yana bir ro'yxatiga aylanib qolmasligi uchun ular tizim sifatida tuzilishi kerak, bunda har bir mezon nazariy asosga, operatsion ko'rsatkichlarga, tekshirish protsedurasiga va ekspert qarorini qabul qilish uchun talqin qoidasiga ega. Amaliy nuqtai nazardan, mezonlarni ta'lim dizaynining uchta tili o'rtasidagi “ko'priklar” deb hisoblash eng qulaydir:

natijalar tili (o'quvchi nimani namoyish eta olishi kerak);

o'quv faoliyati tili (o'quvchi natijaga erishish uchun qanday harakatlar va qarorlarni amalga oshiradi);

dalillar tili (natijaga qanday mezonlar bo'yicha erishilgan deb hisoblash mumkin)[5].

Konstruktiv–moslashtirish mantig'ida bu quyidagicha ta'riflanadi: avval o'quv natijalari kutilgan natijalar sifatida shakllantiriladi, keyin o'quv faoliyati ushbu natijalarni olish uchun mo'ljallangan va baholash bilvosita o'rnini bosuvchi omillarni o'lchashga emas, balki ushbu maqsadli natijalarni sinab ko'rishga asoslangan [8]. Darslik matni uchun bu quyidagilarni anglatadi: matn nafaqat mazmunli elementlarni etkazganda, balki natijaning faoliyati va taqdimoti uchun stsenariyni ham belgilaganda, o'quv natijalariga mos keladi.

Ta'lim jarayonini tashkil etish darajasidagi o'zgarishlar individual ta'lim traektoriyasini amalga oshirishni, o'quvchilarning mustaqil kognitiv faoliyatining ustunligini, ta'lim maydonini kengaytirishni (Internet manbalaridan samarali foydalanishni), o'quvchilarga o'zlarining ta'lim loyihalarini yaratish imkoniyatlarini berishni, kognitiv, ijtimoiy, individual va jamoaviy mulohazalarni rivojlantirishni, har bir o'quvchining kognitiv qobiliyatlari va maqsadlarini iloji boricha hisobga oladigan shaxsiylashtirilgan baholash tizimini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi.

O'quv matnining o'qib tushinish kompetentsiyaga asoslangan natijalarga muvofiqligini baholash mezonlari nafaqat "semantik dolzarblik" (tegishli mavzular va tushunchalarning mavjudligi), balki "kognitiv faoliyatning haqiqiyli" (maqsadli harakatlarni bajarish uchun shartlarning mavjudligi) va "dalillarni qo'llab-quvvatlash" (natijaga erishishni ko'rish va baholash imkonini beruvchi vazifalar va baholash mezonlarining mavjudligi) ni ham o'z ichiga olishi kerak[8].

Zamonaviy darsliklarning mazmunini tahlil qilish, ta'lim jarayonini kuzatish va maxsus adabiyotlarni o'rganish kompetentsiya yondashuvi kontekstida darsliklarning bir qator yangi funksiyalarini, jumladan, dunyoqarash, qadriyatlarga yo'naltirilganlik, kommunikativ va rivojlanish funksiyalarini aniqlash imkonini berdi. Mezonlarni mazmunli qilish uchun baholash obyektining o'zini aniqlashtirish kerak. Kompetentsiyaga asoslangan mantiqda "o'quv matni" mavzuning har qanday verbalizatsiyasi sifatida emas, balki bir vaqtning o'zida bir nechta funksiyalarni bajaradigan qism sifatida tushunilishi kerak:

fanga oid tushunchalari va munosabatlarini tanishtiradi va tartibga soladi;

ma'lum bir fan sohasidagi mulohaza yuritish va argumentatsiya usullarini modellashtiradi;

savollar, vazifalar, misollar, muqobil misollar va o'zini baholash shakllari orqali o'quvchilar faoliyat doirasini belgilaydi;

bilimdan qo'llanishga, qo'llanishdan tushuntirishga, tushuntirishdan refleksiya va uzatishga o'tishni osonlashtiradi[8].

Binobarin, darslik matni kognitiv harakatlar uchun "stsenariy"ga aylanadi. Ushbu talqinda matn nafaqat uning mazmunining aniqligi va tilining ravshanligi, balki u mumkin va ehtimoliy qiladigan operatsiyalar uchun ham baholanadi.

Darslik uchun bu o'quv matnining moslik mezonlari metodologik apparat (topshiriqlar, rubrikalar, mezonlar, javob namunalari) o'quv natijalari bilan aniq belgilangan harakatlarni baholashni qo'llab-quvvatlaydimi yoki yo'qligini va vazifalarning kognitiv murakkabligi o'quvchi o'zlashtirishi kerak bo'lgan fikrlash darajasiga mos keladimi yoki yo'qligini tekshirishni o'z ichiga olishi kerakligini anglatadi.

Kognitiv izchillik alohida o'lchash mumkin bo'lgan ko'rsatkichlarga o'tkazishni talab qiladi. Matn "murakkab" yoki "soda" deyishning o'zi yetarli emas, qaysi kognitiv amallar dominant va qaysilari yetarlicha ifodalanmaganligini aniqlash muhimdir. O'quv jarayonini muvofiqlashtirish bo'yicha tadqiqotlar kognitiv ko'rsatkichlarni "o'rganish va tushunish", "tahlil va talqin", "xulosa chiqarish va bashorat qilish", "integratsiyalashgan qo'llash" va

hokazo darajalariga tasniflaydigan va keyin maqsadlar, faoliyatlar va baholashni taqqoslaydigan tizimlardan foydalanadi [1; 7;8].

Muvofiqlik mezonlarining taklif qiluvchi jadval (1–jadval) keltirildi.

1–jadval

Muvofiqlik mezonlari	Darslik matni va apparatidagi ko'rsatkichlar	Qanday qilib tashxisdan o'tkaziladi?	Mos kelmaslikni talqin qilish
Natijalar bilan semantik izchillik	tushunchalar va munosabatlar natijalarni shakllantirishni bevosita qo'llab–quvvatlaydi; qo'llanilishining cheklovlari, sabab–oqibat munosabatlari va odatiy xatolar mavjud;	xaritalash: natija → tushunchalar/munosabatl ar → matn parchalari;	natija “havoda”: mavzu bor, lekin harakat yo'q;
Faoliyatning haqiqiyliigi	topshiriqlar maqsadli harakatlarni (tahlil, argumentatsiya, modellashtirish, talqin qilish) talab qiladi, qayta hikoya qilish emas;	fe'l yadrolari va amallariga asoslangan vazifalarning mazmun tahlili;	faoliyat xotira bilan almashtiriladi;
Natijalarning dalillar bilan qo'llab–quvvatlanishi	mahsulotga asoslangan topshiriqlar mavjud; sifat mezonlari/rubrikalari taqdim etilgan; namunalar/standartlar yoki daraja tavsiflari mavjud;	“nima dalil sifatida hisoblanadi” ni tekshirish + mezonlar;	natijalar kuzatilmaydi va darajaga qarab farqlanmaydi;
Kognitiv yetarlilik va kalibrash	progressiv murakkablik; daraja muvozanati; yuqori amallar uchun tayanchlarning mavjudligi;	vazifalar bo'yicha kognitiv darajalar bo'yicha taqsimlash;	ortiqcha yuklanish/muvaffaqiy atsizlik: yoki keskin ko'tarilishlar yoki turg'unlik;
Kontekst va transfer	qo'llanilish holatlari; o'zgaruvchanlik; fanlararo aloqalar; ma'lumotlar/axborot bilan ishlash;	vazifalar o'tkazish va kontekstual funkcionallik uchun tahlil;	kontekst bezaklidir yoki uzatish yo'q;
Lingvistik va	tushuntirish va	lingvodidaktik baholash	muloqot

kommunikativ qo'llab-quvvatlash	argumentatsiya modellari; terminologik aniqlik; ko'rsatmalarning ravshanligi;	+ nutq akti namunalarini tekshirish;	kompetentsiyalari vositalar bilan qo'llab-quvvatlanmaydi;
O'quvchi uchun shaffoflik mezonlari	o'quvchi "nima va qanday baholanishini" tushunadi; o'zini o'zi baholash/mulohaza qilish mavjud;	sarlavhalar, o'zini o'zi baholash nazorat ro'yxatlari, mezonlar mavjudligi;	o'qituvchi ko'rsatmalariga bog'liqlik rivojlanadi;
Inklyuzivlik va madaniy ahamiyatga egalik	yashirin taxminlarning yo'qligi; aniq misollar; kamsituvchi doiralarning yo'qligi;	misollarni o'rganish + to'siqlarni aniqlash;	muayyan guruhlarda tizimli qiyinchiliklar;

Jadvalni asoslash uchun mezonlar teng emasligini ta'kidlash muhimdir: semantik izchillik zarur, ammo yetarli shart emas, faoliyatning haqiqiyliigi va dalillarni qo'llab-quvvatlash kompetentsiyaga asoslangan muvofiqlikning "chegara" xususiyatlaridir. Agar darslik harakatni uyg'otmasa, kompetentsiya rivojlanmaydi, agar darslik dalillar va sifat mezonlarini taqdim etmasa, kompetentsiyani baholash va tartibga solish mumkin emas. Shuning uchun kompetentsiyaga asoslangan paradigmadagi matnning sifati uning maqsad, harakat va dalillarni qanchalik yaxshi bog'lashi bilan belgilanadi. Bu yerda, o'qib tushinish kompetensiyaga asoslangan natijalar bilimni inkor etmasligini, balki uning maqomini o'zgartirishini ta'kidlash o'rinlidir. Bilim harakat uchun resursga aylanadi, shuning uchun darslik matni bilimni amalga oshirish uchun tuzilgan bo'lishi kerak. Bu maxsus matn kompozitsiyasini talab qiladi:

- vazifa yoki muammo orqali tushunchani kiritish;
- misollar va qarshi misollar orqali semantik aloqalarni shakllantirish;
- mulohaza modelini taqdim etish;
- uzatish vazifalarini qo'yish;
- o'zini o'zi nazorat qilish mexanizmini faollashtirish;
- kontseptsiyaga murakkablikning yangi darajasida qaytish[7, 56–bet].

Darslik matni faqat tavsiflovchi bo'lib qolsa, u to'g'ri bo'lishi mumkin, ammo u kompetensiyaga asoslangan bo'lmaydi, harakat qilish qobiliyatini rivojlantirmaydi va uning rivojlanishining dalillarini taqdim etmaydi.

Taqdim etilgan mezonlar modeli universal darajada keng qamrovli deb da'vo qilmaydi: fan sohalari dalillar turi va mulohaza turi bo'yicha farq qiladi.

Matematikada dalillar natijaning asosli qarori va talqini bo'lishi mumkin, tabiiy fanlarda bu eksperimental dizayn, ma'lumotlarni tahlil qilish yoki sabablarni tushuntirish bo'lishi mumkin, tilda bu nutq harakati, matn talqini yoki asosli sharh bo'lishi mumkin. Biroq, mezonlar tuzilishining o'zi o'zgarishsiz qoladi, chunki u kompetensiyaga asoslangan moslashtirishning umumiy mantig'i natija → harakat → dalil → sifat mezonini aks ettiradi. Bu mantiq bizga darslik matnlarini baholashni taassurotlar

to'plamiga emas, balki ilmiy jihatdan tasdiqlanadigan protseduraga aylantirish imkonini beradi.

Kompetensiyaga asoslangan paradigmadagi darslik matnini baholash ikkita asosiy savolga javob berishi kerak:

birinchidan, darslik matni va apparatiga qanday harakatlar va natijalar aslida "joylashtirilgan";

ikkinchidan, bu harakatlar va natijalar kutilgan o'quv natijalariga qay darajada mos keladi va dalillarga asoslangan tekshirishga imkon beradi[8].

Operatsionlashtirishning eng samarali yo'li – bu "natija–harakat–dalil" uyg'unligi mantig'iga asoslangan o'quv matnini baholash uchun rubrikani yaratishdir. Bu yerda baholash tadqiqotlarida juda qat'iy shakllantirilgan printsiptga tayanish foydalidir: agar maqsad bilan asosiy uyg'unlik bo'lmasa, keyingi sifat o'lchovlari ma'nosiz bo'ladi, chunki ular o'lchash kerak bo'lgan narsaga aloqasi bo'lmagan vositani "yaxshilay" boshlaydi [1, 5–bet].

O'quvchi natijaga erishilganligi haqida xulosa chiqarish uchun aniq nimani taqdim etadi (javob, mahsulot, tushuntirish, model, mini–tadqiqot) va bu dalillar qanday tavsiflovchilar tomonidan baholanadi.

1–jadval

"Natija → harakat → dalil → sifat" matritsa

Moslashtirish komponenti	Komponent tarkibi (misol)	Ekspert savol
O'quv natijasi (harakat + shartlar + sifat)	diagrammadagi ma'lumotlarni sharhlaydi, xulosa tuzadi va 2–3 ta kuzatuvni keltirib asoslaydi;	darslik aniq harakat va sifatga qaratilganmi?
O'quv matni parchasi (funktsiya)	qisqacha diagramma o'qish modeli; sharhlash misoli; odatiy xatoning qarshi misoli; lingvistik formulalar "shuning uchun... chunki...";	u amallarni qo'llab–quvvatlaydimi (nafaqat ma'lumotni)?
Vazifa (harakat chaqiruvi)	"diagramma asosida kuzatilgan tendentsiyani tushuntirish; ikkita qo'llab–quvvatlovchi fakti keltirish;	tahlil va argumentatsiya, qayta hikoya qilish o'rniga, tushuntirishni talab qiladimi?
Dalillar (o'quvchi mahsuloti)	mumkin bo'lgan tushuntirishni taklif qilish";	natijaning kuzatilishi va tekshirilishi mumkinmi?
Sifat mezonlari (daraja tavsiflovchilari)	yozma tushuntirish (5–7 jumla) + qo'llab–quvvatlovchi faktlarni ta'kidlash;	baholashning ham o'quvchi, ham o'qituvchi uchun shaffofligi;

"Natija → harakat → dalil → sifat" matritsasi uchta validlik savoliga tubdan mos keladi: qanday bilim, ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantirish kerak, o'quvchining qaysi harakatlari ularni namoyish etadi va qaysi vazifalar bu harakatlarni keltirib chiqaradi [1, 5–bet]. Aynan shuning uchun matritsa "qo'shimcha hujjatlar" emas, balki dalillarga

asoslangan baholashning asosidir: u darslik matnini “mavzular vitrini” bo‘lishdan to‘xtatib, faoliyat loyihasiga aylanishiga majbur qiladi.

Keyinchalik, o‘quv matni va topshiriqlarining kognitiv murakkabligi profili qanday tuzilganligini ko‘rsatish kerak, chunki kompetensiya natijalari odatda “Men o‘rganaman va tushunaman”dan “Men qo‘llayman, uzataman va yarataman”ga o‘tishni anglatadi.

Darslikni baholash uchun bu quyidagilarni anglatadi: mutaxassis har bir topshiriqni kognitiv daraja va mazmuni bo‘yicha kodlaydi, keyin o‘quv natijalari bilan ifodalangan taqsimot bilan taqqoslaydi. Agar o‘quv natijasi argumentatsiya va uzatishni talab qilsa va vazifa yodlash va takrorlash deb tasniflansa, moslik deklarativdir. Kognitiv yukning keskin ko‘tarilishning oldini olish ham muhimdir: agar yuqori darajadagi vazifalar qo‘llab-quvvatlanmasdan paydo bo‘lsa (diagrammalar, mulohaza misollari, lingvistik formulalar), darslik o‘quv jarayonida kompetentsiyani rivojlantirish o‘rniga tashqi resurslar asosida o‘quvchilarni “tanlaydi”. Shuningdek, ortiqcha yuklanish masalasi darslik yaratish an‘anasida uzoq vaqtdan beri qayd etilgan: axborot, nazariya va murakkab vazifalarning ortiqcha yukini o‘rganishga to‘sqinlik qiladi, chunki u boshqariladigan chegaralardan oshib ketadi va o‘rganishni ortiqcha kuch sarflashga aylantiradi.

Demak, o‘qib tushunishdagi kompetensiyaga moslikni “eng yuqori darajaga chiqarish” deb tushunish to‘g‘ri emas. Asosiy maqsad - o‘quvchiga kerakli tayanch tushunchalarni bergan holda matn va vazifalarning qiyinligini bosqichma-bosqich oshirib borishni to‘g‘ri rejalashtirishdir. Amaliyotda esa, “mos kelmaslik”ning ko‘p uchraydigan turlarini alohida tasvirlab berish foydali, chunki bunday holatlar turli fanlar va sinflarda qayta-qayta uchraydi, faqat misollar va material mazmunigina farq qiladi. Bu quyidagi xususiyatlar bilan chambarchas bog‘liq:

terminologik ko‘rinish: matnda “tanqidiy fikrlash”, “muloqot”, “loyiha” so‘zlari mavjud, ammo vazifalar “o‘qing va javob bering” bo‘lib qoladi va yutuqning hech qanday dalili yo‘q. Bu xususiyat moslashtirish matritsasi semantik ahamiyatga ega ekanligini, ammo faoliyatning haqiqiyli va dalillarni qo‘llab-quvvatlashning yo‘qligini ko‘rsatadi.

baholash bo‘shlig‘i: vazifalar vakolatli ko‘rinadi, ammo sifat mezonlari yo‘q yoki "umumiy tavsiyalar" sifatida taqdim etiladi, natijada o‘quvchi muvaffaqiyat deb hisoblanadigan narsani tushunmaydi va o‘qituvchi sub‘ektiv baholashga majbur bo‘ladi. Moslashtirish tahliliga empirik yo‘naltirilgan yondashuvlar baholashda mezonlar bo‘lishi kerak, ularsiz elementlarni taqqoslash metodologik jihatdan to‘liq bo‘lmaydi.

dekorativ kontekst: hayotiy vaziyat mavjud, ammo u qarorga ta‘sir qilmaydi, vazifa formulaga almashtirishga qisqartiriladi va o‘tkazish amalga oshirilmaydi.

kognitiv keskin ko‘tarilish: darslik “umumlashtirish va argumentatsiya”ni taqdim etmasdan, ya‘ni bilim va harakat o‘rtasida ko‘prik qurmasdan tezda “transfer va innovatsiya”ga o‘tadi.

inklyuziv to‘siq: matn yashirin madaniy, lingvistik yoki ijtimoiy shartlarni nazarda tutadi, bu esa, ba‘zi o‘quvchilarning kompetensiyada emas, balki ushbu shartlarga kirishda tizimli ravishda yo‘qotishiga olib keladi.

Darslik uchun matnning o‘quv natijalariga muvofiqligi nafaqat matn va topshiriqlar bilan, balki darslik shakllantiruvchi baholashni (o‘zini baholash, tengdoshlarni baholash,

portfolio, mezonlar) qo'llab-quvvatlaydimi yoki yo'qmi, u hamma narsani "test-savol" yondashuviga tushiradimi yoki yo'qmi, bu kompetentsiyaga asoslangan mantiqqa zid ekanligini anglatadi.

Zamonaviy darsliklarning pedagogik muhokamasida interaktiv topshiriqlar, real hayotdagi vaziyatlar va mezonlarga asoslangan baholash shakllarini (portfolio, o'zini o'zi baholash, tengdoshlarni baholash) birlashtirish zarurligi, shuningdek, "rivojlanish jarayoni va dinamikasi"ga asoslangan baholashdan yakka tartibdagi testlarning ustunligiga o'tish zarurligi ta'kidlangani muhim ahamiyatga ega.

Kompetentsiyaga yo'naltirilgan darslik matni darslikning klassik funktsiyalarini bekor qilmasligini, balki ularni qayta talqin qilishini ta'kidlash muhimdir. Rus tilidagi an'anada darslik pedagogik jarayonni modellashtirish va o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro ta'sirni ta'minlash vositasi, materialni tuzish, motivatsiya, nazorat va amaliy yo'nalish vositasi sifatida tushuniladi.

Kompetentsiyaga asoslangan paradigma bunga dalillar talabini qo'shadi: darslik o'quvchi nafaqat tushuntirishni o'zlashtirishi, balki harakatni namoyish qilishi va bu harakat sifati mezonlarini tushunishi uchun sharoit yaratishi kerak. Agar bunday bog'liqlik bo'lmasa, darslik "bilim kitobi" bo'lib qoladi. Agar bog'liqlik bo'lsa, darslik "faoliyat kitobi"ga aylanadi va bu kompetentsiyaga asoslangan ta'lim natijalariga muvofiqlikning zarur belgisidir.

Maktab darsligining o'qib tushinish kompetentsiyaga asoslangan paradigma doirasida shakllantirilgan o'quv natijalariga muvofiqligini baholash "natija → harakat → dalil → sifat mezoni" xaritalash matritsasi darsliklarni baholash uchun metodologik jihatdan asosli, takrorlanadigan va shaffof standartni o'rnatadi, "muvofiqlik" muhokamasini deklarativ darajadan dalil darajasiga o'tkazadi. Uning asosiy afzalligi shundaki, u matnning standart bilan tematik mosligini emas, balki kutilgan kompetentsiyaga asoslangan natija va o'quvchilar bajarishi kerak bo'lgan aniq o'quv faoliyati o'rtasidagi sabab-oqibat bog'liqligini, ushbu faoliyatning yutuqlarning dalili bo'lib xizmat qiladi. Shunday qilib, matritsa bir vaqtning o'zida diagnostika vositasi (maqsadlar, matn, topshiriqlar va baholash o'rtasidagi tafovutlarni aniqlash) va dizayn vositasi (semantik tahlil, argumentatsiya, uzatish va o'zini o'zi baholash uchun qo'llab-quvvatlashlarni qo'shish orqali o'quv matnini maqsadli mustahkamlash imkonini beradi) sifatida ishlaydi.

Umuman olganda, matritsani kompetentsiyaga asoslangan paradigma doirasida o'qib tushinish darsligi uchun sifat tizimining markaziy elementi sifatida ko'rish mumkin: u mualliflar, muharrirlar, mutaxassislar va o'qituvchilar o'rtasidagi o'zaro ta'sir uchun umumiy tilni taqdim etadi va matnning o'quv natijalariga muvofiqligi haqidagi xulosalarni fikrlar bilan emas, balki tekshirilishi mumkin bo'lgan ko'rsatkichlar va mantiqiy moslashtirish bilan tasdiqlash imkonini beradi.

ABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Абдираимов, Ш. *Она тили таълимида ўқиб тушуниш малакасини баҳолашнинг илмий-методик асослари* [Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори диссертацияси]. Тошкент. 2022
2. Гулямов, А. *Методика развития учебно-познавательной активности учащихся в процессе преподавания родного (узбекского) языка* [Диссертация доктора педагогических наук]. ТГПИ. 1991
3. Кинцель, А.Е. Модель метакогнитивных навыков в решении учебных задач и критерии ее эффективности. *Антропологическая дидактика и воспитание*, 2022, 5(3), 218–228.
4. Murodova, Sh.I. *О'quvchilarda o'qish savodxonligini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari ustida ishlash metodikasi* [Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati]. Jizzax. 2024
5. Nazarova, S.S. Xalqaro tadqiqotlar kontekstida maktab o'quvchilarining o'qish savodxonligini diagnostika qilish. *Xalq ta'limi*, 2020 (5), 85–92.
6. Розыков, О. *Основы оптимального применения системы учебных задач в обучении*. Учитель. 2018
7. Саидов, М. *Ўзбек мактабларининг 5-синфларида она тили таълими жараёнида тафаккурни ривожлантирувчи ўқув топшириқлари ва улардан фойдаланиш методикаси* [Автореферат диссертации кандидата педагогических наук]. ТДПУ. 2000
8. Zhao, L., Zhao, B., & Li, C. Alignment analysis of teaching-learning-assessment within the classroom: How teachers implement project-based learning under the curriculum standards. *Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research*, 2023, 5, Article 13. <https://doi.org/10.1186/s43031-023-00078-1>